

Estrategia de superación para desarrollar habilidades kinesiológicas del método McKenzie en licenciados de Rehabilitación en Salud

Improvement strategy to develop McKenzie method kinesiological skills in graduates of Health Rehabilitation

Estratégia de aprimoramento para desenvolver habilidades cinesiológicas do método McKenzie em graduados em Reabilitação em Saúde

Onesio Esteban de León Gutierrez^{I*}

^I Policlínico Docente Camilo Cienfuegos. Ciego de Ávila, Cuba.

^{II} Universidad de Ciego de Ávila. Ciego de Ávila, Cuba.

^{III} Policlínico Docente Julio Castillo. Ciego de Ávila, Cuba.

^{IV} Dirección General de Salud de Ciego de Ávila. Ciego de Ávila, Cuba.

*Autor para la correspondencia: onesioestebandleongutierrez4@gmail.com

Recibido: 03-09-2025 Aprobado: 10-11-2025 Publicado: 14-11-2025

RESUMEN

Introducción: la superación de los rehabilitadores en salud necesita transformarse a partir del desarrollo de las habilidades kinesiológicas en la prevención, rehabilitación y seguimiento de pacientes con alteraciones en la función motriz. **Objetivo:** elaborar una estrategia de superación con acciones que incorporen los contenidos, habilidades y ejercicios del método McKenzie. **Método:** investigación con enfoque mixto, en el municipio Chambas, Ciego de Ávila, Cuba, durante el período abril de 2023 hasta noviembre de 2024. Se emplearon métodos del nivel teórico y empírico. La población estuvo integrada por 35 licenciados de Rehabilitación en Salud y se tuvieron en cuenta características individuales y grupales en su selección. En todos los casos dieron su consentimiento para participar en la investigación. Se identificó como variable de estudio la capacidad y competencia para la aplicación técnica de las

habilidades kinesiológicas del método McKenzie en la prevención, rehabilitación y seguimiento de pacientes con problemas que alteran la función motriz, la cual fue valorada en diez indicadores mediante observación, encuesta y entrevista. **Resultados:** la triangulación metodológica de los resultados evidenció que la variable estudiada tenía un nivel bajo en los diez indicadores analizados y mostró la necesidad de una estrategia de superación para desarrollar las habilidades kinesiológicas del método McKenzie. **Conclusiones:** la estrategia de superación propuesta planifica los contenidos, habilidades y ejercicios del método McKenzie, y cuenta con la valoración positiva de expertos que avalan la potencial efectividad en su aplicación.

Palabras clave: kinesiología; método McKenzie; rehabilitación en salud; estrategia; posgrado

ABSTRACT

Introduction: the professional development of rehabilitation professionals needs to be transformed through the development of kinesiological skills in the prevention, rehabilitation, and follow-up of patients with motor function impairments. **Objective:** to develop a professional development strategy with actions that incorporate the content, skills, and exercises of the McKenzie Method. **Method:** a mixed-methods research study was conducted in the municipality of Chambas, Ciego de Ávila, Cuba, from April 2023 to November 2024. Both theoretical and empirical methods were employed. The study population consisted of 35 graduates in Rehabilitation Medicine, and individual and group characteristics were considered in their selection. All participants provided informed consent to participate in the research. The study variable identified was the capacity and competence for the technical application of the McKenzie Method's kinesiological skills in the prevention, rehabilitation, and follow-up of patients with motor function impairments. This capacity and competence were assessed using ten indicators through observation, surveys, and interviews. **Results:** methodological triangulation of the results showed that the studied variable had a low level in all ten analyzed indicators and demonstrated the need for a professional development strategy to enhance the kinesiological skills of the McKenzie Method. **Conclusions:** the proposed professional development strategy outlines the content, skills, and exercises of the McKenzie Method and has received positive feedback from experts who endorse its potential effectiveness.

Keywords: kinesiology; McKenzie method; health rehabilitation; strategy; postgraduate studies

RESUMO

Introdução: o desenvolvimento profissional de profissionais de reabilitação necessita ser transformado por meio do aprimoramento de habilidades cinesiológicas na prevenção, reabilitação e acompanhamento de pacientes com comprometimento da função motora. **Objetivo:** desenvolver uma estratégia de desenvolvimento profissional com ações que incorporem o conteúdo, as habilidades e os exercícios do Método McKenzie. **Método:** foi realizado um estudo de pesquisa com métodos mistos no município de Chambas, Ciego de Ávila, Cuba, de abril de 2023 a novembro de 2024. Foram empregados métodos teóricos e empíricos. A população do estudo foi composta por 35 graduados em Medicina de Reabilitação, e as características individuais e de grupo foram consideradas na seleção dos participantes. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa. A variável de estudo identificada foi a capacidade e competência para a aplicação técnica das habilidades cinesiológicas do Método McKenzie na prevenção, reabilitação e acompanhamento de pacientes com comprometimento da função motora. Essa capacidade e competência foram avaliadas por meio de dez indicadores, utilizando observação, questionários e entrevistas. **Resultados:** a triangulação metodológica dos resultados mostrou que a variável estudada apresentou um nível baixo em todos os dez indicadores analisados, evidenciando a necessidade de uma estratégia de desenvolvimento profissional para aprimorar as habilidades cinesiológicas do Método McKenzie. **Conclusões:** a estratégia de desenvolvimento profissional proposta descreve o conteúdo, as habilidades e os exercícios do Método McKenzie e recebeu feedback positivo de especialistas que endossam sua potencial eficácia.

Palavras-chave: cinesiologia; método McKenzie; reabilitação em saúde; estratégia; pós-graduação

Cómo citar este artículo:

de León Gutierrez OE, Pérez Pino A, Alemán Martínez T, Rojas Salazar LM, Guerra Rosales M. Estrategia de superación para desarrollar habilidades kinesiológicas del método McKenzie en licenciados de Rehabilitación en Salud. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e5102. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/5102>

INTRODUCCIÓN

La Tecnología de la Salud es una rama de las Ciencias de la Educación Médica que contribuye de manera determinante a la solución del problema salud/enfermedad, a partir de un conjunto de saberes y procederes tecnológicos de salud. Así, mediante la aplicación y transferencia de estos conocimientos científicos y prácticos integrados en procesos y servicios, se logra vincular al tecnólogo de la salud tanto con las tecnologías biomédicas como con el paciente. Este enfoque epidemiológico-clínico-social y ecológico ajustado a requisitos de calidad garantiza una atención segura.⁽¹⁾

La kinesiología es una rama que incide en la prevención, rehabilitación y seguimiento de pacientes que debido a su actividad diaria presentan problemas que alteran la función motriz en su cotidianidad.⁽²⁾ Existen distintos tipos de kinesiología, y constituye una herramienta eficaz para aliviar el dolor físico, detectar hipersensibilidades y alergias, disminuir tensiones profesionales, personales y familiares o como tratamiento complementario en cualquier dolencia física, psíquica o química de un tratamiento alopático. Es en este ámbito que emerge el denominado método McKenzie, también conocido como Terapia Mecánica de Diagnóstico y Tratamiento (MDT, por sus siglas en inglés).⁽³⁾

Este método, cuyo origen se debe a las observaciones clínicas realizadas por el fisioterapeuta neozelandés Robin McKenzie, es un enfoque utilizado para tratar trastornos músculo-esqueléticos, en especial de la columna vertebral y las extremidades. La MDT se basa en una evaluación precisa que permite clasificar los síntomas y seleccionar un tratamiento basado en movimientos repetidos y posturas sostenidas. Un concepto central del método es la “centralización” del dolor, es decir, el dolor se desplaza hacia la línea media del cuerpo tras realizar movimientos controlados.⁽⁴⁾ Además, promueve la autogestión del paciente, quien aprende a manejar sus síntomas mediante ejercicios específicos, lo que reduce la necesidad de tratamientos costosos o invasivos. La evaluación permite clasificar a los pacientes por síndromes que forman subgrupos homogéneos con respuesta a un control específico: síndrome de desarreglo, síndrome de disfunción y el síndrome postural. Numerosos estudios sobre el método McKenzie en los últimos diez años demuestran su efectividad e incluso la posibilidad de aplicarse en mujeres embarazadas.^(5,6)

El desarrollo de habilidades kinesiológicas en el contexto del método McKenzie se refiere al proceso de adquirir y perfeccionar las destrezas y conocimientos necesarios para realizar una evaluación y tratamiento efectivos de los trastornos músculo-esqueléticos, en particular, aquellos relacionados con la columna vertebral mediante la utilización de sus principios y técnicas. De manera sintética, puede decirse que el método se basa en tres pilares fundamentales: el dominio para la evaluación del paciente, la aplicación de técnicas de tratamiento y la educación y asesoramiento del paciente.

En nuestro país, la kinesiología aún adolece de conocimientos sobre conceptualización, por lo que predomina una mirada clínico-biomédica tanto en la formación como en el ejercicio profesional de los terapeutas. En particular, el empleo de la MDT se focaliza sobre todo en la columna lumbar, por lo que es necesario desarrollar más investigaciones clínicas que permitan validar el método en el tratamiento de la columna cervical y las extremidades.⁽⁷⁾

En este sentido, el hecho de que el rehabilitador en salud no reciba como parte de su formación inicial las habilidades kinesiológicas del método McKenzie constituye una desventaja. Esto se refleja en su desempeño profesional, pues se observa una relación insuficiente con el médico fisiatra cuando tienen dudas acerca del tratamiento orientado. Además, solo realizan los ejercicios que conocen, la evaluación del paciente es limitada y existe poco conocimiento acerca de la técnica a utilizar como tratamiento.

Una debilidad que se constata en los estudios de superación de los rehabilitadores es que se focalizan en el uso de equipos para la fisioterapia y las habilidades que le permiten actualizarse en los ejercicios manuales que ya conocen. Sin embargo, es insuficiente la búsqueda de alternativas más actualizadas que se utilizan a nivel mundial, como es el caso de la MDT.^(8,9) Por otro lado, en los diferentes niveles de trabajo son escasas las acciones específicas en la formación de los licenciados de Rehabilitación en Salud para el tratamiento de las habilidades kinesiológicas de este método.

Desde la experiencia de los autores del presente trabajo, en particular del autor principal como médico fisiatra de los departamentos de rehabilitación del municipio Chambas, en la aplicación de diferentes instrumentos se detectan problemas en las habilidades profesionales y kinesiológicas, así como en la aplicación de métodos para la rehabilitación.⁽¹⁰⁾ Además, dado que el número de pacientes crece de manera sostenida debido tanto a la actividad que desempeñan como a la postura que adoptan, es imprescindible que el diagnóstico y posterior tratamiento sean certeros para poder aplicar los ejercicios según la localización del dolor.

En lo que se refiere al desarrollo de habilidades kinesiológicas del método McKenzie se pueden señalar las siguientes problemáticas: a) solo se utilizan los ejercicios de Williams y Charriere en la rehabilitación de la columna vertebral, b) conocimiento limitado de las habilidades kinesiológicas asociadas, c) dominio insuficiente de los procedimientos para aplicarlo, d) poco conocimiento de los ejercicios correspondientes para la columna vertebral, e) deficiente relación profesional entre el rehabilitador en salud y el médico fisiatra para su aplicación.

Dadas estas insuficiencias en el proceso de superación profesional⁽¹¹⁾, que limitan las habilidades kinesiológicas del método McKenzie en el desempeño del rehabilitador en salud, es preciso contar con una estrategia que revierta esta realidad mediante la incorporación de los contenidos, las habilidades y los ejercicios del método McKenzie en las acciones de superación de los rehabilitadores en salud. El desarrollo de capacidades para evaluar y educar al paciente para su autotratamiento y de competencias para clasificar los síndromes, así como para el diseño y ajuste de un tratamiento personalizado significaría un aporte novedoso desde el punto de vista científico y práctico.

El objetivo del presente estudio fue diagnosticar la capacidad y competencia para la aplicación técnica de las habilidades kinesiológicas del método McKenzie en los rehabilitadores en salud del municipio Chambas y elaborar una estrategia de superación con potencial efectividad para estos profesionales para el desarrollo de las habilidades kinesiológicas de este método.

MÉTODO

Se realizó una investigación con enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) en el municipio Chambas, provincia Ciego de Ávila, Cuba, durante el período desde abril de 2023 hasta noviembre de 2024. Se emplearon métodos del nivel teórico y empírico.

La población estuvo integrada por 35 licenciados de Rehabilitación en Salud y se tuvieron en cuenta características individuales y grupales en su selección. Los criterios fueron los siguientes: que el investigador fuera el médico fisiatra que indicaba cómo rehabilitar al paciente; existieran coincidencias en el tratamiento que ofrecían cuando se les indicaban los ejercicios del método McKenzie para la rehabilitación del paciente; el 100 % de los investigadores involucrados no habían recibido la técnica de las habilidades kinesiológicas del método McKenzie en su formación como licenciados de Rehabilitación en Salud.

Se identificó como variable dependiente el nivel de desarrollo de las habilidades kinesiológicas del método McKenzie en los rehabilitadores en salud y se caracterizó como la capacidad y competencia para la aplicación técnica de las habilidades kinesiológicas (capacidades motoras que involucran el movimiento humano, incluyendo habilidades locomotoras, manipulativas, estabilizadoras y de resistencia) del método McKenzie en la prevención, rehabilitación y seguimiento de pacientes con problemas que alteran la función motriz. Esta variable de estudio se valoró mediante los siguientes diez indicadores:

- 1) Dominio de los conceptos teóricos.
- 2) Conocimiento de los diferentes síndromes.
- 3) Comprensión de la biomecánica implícita.
- 4) Conocimiento de las habilidades kinesiológicas asociadas.
- 5) Conocimiento sobre su aplicación.
- 6) Habilidades kinesiológicas para aplicar los ejercicios.
- 7) Motivación para perfeccionar el desempeño profesional en el tratamiento y aplicación del método.
- 8) Participación en programas de capacitación avanzada.
- 9) Actualización en investigaciones recientes sobre el método.
- 10) Apoyo institucional para su aplicación.

Para la evaluación de estos indicadores se emplearon tres instrumentos: la observación de las prácticas y conductas del rehabilitador en salud durante la atención al paciente, una encuesta y una entrevista. Se aplicó también un cuestionario Likert de siete ítems (disposición, agrado, gusto, interés, motivación, confianza en sí mismo, beneficio) con los elementos que, a juicio de los investigadores, eran necesarios para la descripción del indicador referido a lo actitudinal-motivacional de la variable determinada en la investigación. Los rehabilitadores expresaron su grado de acuerdo con el enunciado desde uno (Totalmente en desacuerdo) hasta cinco (Totalmente de acuerdo), lo que aportó la flexibilidad necesaria en las respuestas para el análisis de los resultados.

La triangulación metodológica facilitó la identificación de las potencialidades y debilidades de la preparación de los rehabilitadores en cuanto a conocimiento y habilidades kinesiológicas para aplicar el método McKenzie. De los métodos estadísticos matemáticos se empleó el análisis porcentual.

Finalmente, la propuesta de estrategia de superación fue sometida a la valoración de 15 especialistas en tres talleres de socialización para obtener criterios evaluativos sobre su coherencia interna, pertinencia y aplicabilidad. Se asumió una metodología cualitativa que partió de la exposición breve del autor del desarrollo del proceso. El intercambio de los especialistas y el investigador facilitó la interpretación del informe presentado para expresar reflexiones, juicios, criterios evaluativos, así como sugerencias y recomendaciones para el perfeccionamiento de la investigación. Predominó el debate científico sobre las principales fortalezas y debilidades del aporte y la lógica de la investigación desarrollada.

A todos los participantes en la investigación se les explicó el objetivo de la misma y la importancia de su participación. Se les garantizó la confidencialidad de la información aportada por ellos. Su consentimiento de participación fue solicitado verbalmente y por escrito.

RESULTADOS

Los resultados del primer instrumento aplicado: la observación de las prácticas y conductas de los rehabilitadores en salud durante la atención al paciente, fueron los siguientes:

- Seguimiento insuficiente de las indicaciones y los ejercicios prescritos por el médico fisiatra.
- Conocimiento limitado sobre el método McKenzie e incapacidad para aplicar de forma correcta los ejercicios asociados a este método.
- Aplicación deficiente de los ejercicios terapéuticos prescritos por el médico fisiatra en cada sesión de rehabilitación.
- Información insuficiente al paciente sobre su condición y tratamiento con escaso asesoramiento sobre los ejercicios y cuidados que debe seguir en casa.
- Poca comunicación con el paciente, que se refleja en la insuficiente explicación detallada de cada paso del tratamiento y las respuestas a las preguntas que puedan surgir.
- Valoración deficiente por parte del rehabilitador sobre la evolución del paciente durante el proceso de rehabilitación para ajustar los ejercicios y técnicas según las necesidades del mismo.
- Aplicación insuficiente de las medidas de higiene y seguridad durante las sesiones de tratamiento (uso adecuado del equipo, desinfección de las áreas de trabajo).
- Pocas habilidades para motivar al paciente, fomentar su adherencia al tratamiento, y mantener una actitud positiva y de apoyo.
- Coordinación deficiente con otros profesionales de la salud involucrados en el tratamiento del paciente, como médicos, enfermeros, psicólogos y otros fisioterapeutas.
- Deficiencias para adaptar los ejercicios terapéuticos según las características individuales del paciente, al considerar factores como la edad, condición física, nivel de dolor, y otros aspectos relevantes.

- Registro inadecuado del paciente, que no cumple con los estándares de documentación establecidos por la institución.
- Pobre actitud empática hacia el paciente y su familia, que no favorece un ambiente de confianza y seguridad para el paciente.

En el caso de la encuesta, los resultados que se muestran en la Tabla 1 indican que en el 100 % de los casos el conocimiento del método McKenzie entre los rehabilitadores en salud fue limitado y que el 77 % de ellos desconoce totalmente el método.

Tabla 1. Indicadores del conocimiento del método McKenzie en los rehabilitadores en salud

Indicador	No. de rehabilitadores	%
Conocimiento del método	8	22,8
Actualización sistemática	12	34,2
Toman en cuenta la orientación del fisiatra	8	22,8
Valoración positiva del método	10	28,5
Conocimiento limitado del método	35	100,0

En cuanto a la entrevista, los rehabilitadores mostraron un comportamiento conservador, tanto cuando se les preguntó sobre las ventajas que le concedían al método McKenzie como cuando se indagó sobre si se sentían satisfechos al aplicar el método, lo que reflejó falta de conocimientos y habilidades para su aplicación al tratar al paciente. Los resultados de las demás preguntas aparecen en la Tabla 2.

Tabla 2. Principales resultados de la entrevista

Pregunta	No. de rehabilitadores con respuesta positiva	%
¿Conoce el método para la rehabilitación del paciente con dolor en la columna vertebral?	8	22,8
¿Ha recibido la capacitación para aplicar los ejercicios del método Mckenzie?	4	10,5
¿Cumple las orientaciones del fisiatra sobre el tratamiento basado en el método McKenzie?	4	10,5

En relación al cuestionario Likert de siete ítems, este instrumento permitió identificar las sumatorias más baja (10) y más alta (31) de un máximo de 35 y los resultados (Tabla 3) apuntaron a la “motivación” como el ítem con más respuestas negativas, lo que se proyectó en las insuficiencias para aplicar el método McKenzie. Mientras, el ítem que más respuestas de “Indeciso” tuvo fue el de la “confianza en sí mismo”, factor que atentó en contra del tratamiento al paciente con este método.

Tabla 3. Resultados del cuestionario Likert

Valoración		D	%	Categoría
F	I			
4			11,5	Alto
	10		28,5	Medio
		21	60,0	Bajo

Leyenda: F: Favorable; I: Indeciso; D: Desfavorable.

Del análisis realizado con la triangulación metodológica con la información aportada por cada instrumento, los diez indicadores utilizados para valorar la variable dependiente se evaluaron en el nivel bajo, lo que demostró que el desarrollo de las habilidades kinesiológicas del método McKenzie en los rehabilitadores en salud era deficiente. No obstante, el diagnóstico indicó como potencialidad que existían las condiciones necesarias para desarrollar la superación de los rehabilitadores en salud. Las insuficiencias detectadas se listan a continuación:

- Poco dominio de los conceptos teóricos y los diferentes síndromes del método McKenzie.
- Insuficiente comprensión de la biomecánica implícita en el método McKenzie.
- Limitaciones sobre las habilidades kinesiológicas asociadas al método McKenzie.
- Desconocimiento sobre cómo aplicar el método McKenzie, lo que implica que las habilidades kinesiológicas para aplicar los ejercicios del método sean insuficientes.
- Escasa motivación para perfeccionar el desempeño profesional en el tratamiento y aplicación del método McKenzie.

DISCUSIÓN

Dentro de los encargos primordiales de las instituciones del nivel primario de atención en Cuba aparecen la adecuada formación de pre y posgrado, el fortalecimiento de la investigación e innovación, así como el mejoramiento en la calidad de los servicios prestados. En todos los casos, es imprescindible una dinámica exigente en los procesos formativos del sector salud.⁽¹²⁾

La etapa de diagnóstico reveló que existían limitaciones por parte de los rehabilitadores en salud para desarrollar habilidades kinesiológicas del método McKenzie, por lo que era necesario elaborar una estrategia de superación. Sobre la base de considerar a la estrategia como aporte de la investigación educativa⁽¹³⁾ se diseñó una estrategia de superación que guardara plena coherencia con los resultados del diagnóstico y estableciera una dirección inteligente desde una perspectiva amplia y global, con acciones encaminadas a elevar la preparación de los rehabilitadores en salud para el desarrollo de habilidades kinesiológicas del método McKenzie.

La estrategia que se propone está diseñada sobre la base de la estructura de la superación posgraduada que integra, organiza, planifica, ejecuta y evalúa el desarrollo de la actividad de superación. Su objetivo general es desarrollar habilidades kinesiológicas del método McKenzie en los rehabilitadores en salud y posee las siguientes características:

Flexible: se puede modificar durante su implementación en la práctica y adecuarse a las necesidades que manifiesten los rehabilitadores.

Contextualizada: profundiza en lo específico del método McKenzie y las características de los pacientes, pero viabiliza la incorporación de temas más específicos para la preparación al contexto donde ocurre la rehabilitación del paciente.

Actualizada: presenta los contenidos del método McKenzie y su aplicación como nuevo contenido de superación de los rehabilitadores en salud.

La estrategia se concibió en tres etapas (planificación, ejecución y evaluación) y con acciones específicas que se corresponden con las que exige el proceso de superación. Su estructura se muestra en la Figura 1.

Fig. 1. Esquema representativo de la estrategia diseñada para el desarrollo de habilidades kinesiológicas del método McKenzie en los rehabilitadores en salud.

Como se puede observar, primera etapa sería de planificación y consta de cuatro acciones cuyo responsable sería el investigador quien, mediante una entrevista o prueba escrita, seguido de revisión bibliográfica, análisis documental y análisis de esquemas lógicos de contenido construiría el diseño de los talleres que se implementarían en la segunda etapa.

En la segunda etapa de ejecución se implementarían los talleres de superación. Estos se conciben en 15 sesiones (36 horas) y participarían los rehabilitadores con la supervisión del investigador. Es fundamental que cada taller permita arribar a generalizaciones, basadas en el intercambio colectivo, y se lleve a cabo una evaluación sistemática como vía para el control, diagnóstico y pronóstico del programa de los talleres.

Por último, la tercera etapa de la estrategia sería de evaluación y constaría de seis acciones. Las mismas involucrarían al investigador, los rehabilitadores y al colectivo de profesores. Se aplicarían métodos como la encuesta, la autovaloración, la reflexión, el debate, el intercambio grupal, el análisis científico, la técnica proyectiva, con varias formas de evaluación que incluyen autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; además, observación, valoraciones, recopilación de información, un examen práctico final en la aplicación del método McKenzie, la discusión individual y grupal sobre los aprendizajes, una encuesta de satisfacción y la evaluación final.

La estrategia de superación que se propone fue presentada en talleres de socialización con especialistas en la búsqueda de criterios evaluativos diversos que contribuyan al perfeccionamiento del resultado científico.⁽¹⁴⁾ Estos talleres se desarrollaron en la Dirección General de Salud del municipio Chambas, en el departamento de Pedagogía Psicología de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, así como con tres especialistas del hospital general docente Roberto Rodríguez del municipio Morón.

En el intercambio entre los especialistas y los autores de este trabajo predominó el debate científico sobre las principales fortalezas y debilidades del aporte y la lógica de la investigación desarrollada. Luego de la triangulación realizada por los autores⁽¹⁵⁾, los resultados de esta interacción demostraron que la estrategia se caracteriza por tener coherencia entre sus componentes, lo que se refleja sobre todo en los contenidos determinados para la preparación, que son los que se desarrollarían en los talleres, así como una secuencia lógica entre sus acciones. También los especialistas consideraron, que dado los contenidos que se proponen en la estrategia, sería posible desarrollar habilidades teórico-prácticas para aplicar el método McKenzie. Además, la propuesta podría ser efectiva para resolver a corto y mediano plazo las insuficiencias que al respecto presentan los rehabilitadores en salud. Es muy importante destacar que los especialistas consideraron que la estrategia podría aplicarse no solo en los rehabilitadores en salud de los departamentos de rehabilitación del municipio Chambas, sino en cualquier contexto donde existan similares limitaciones.

Limitaciones de la estrategia propuesta: la estrategia carece de un estudio de efectividad. No obstante, hubo consenso en la valoración de la estrategia por los especialistas en cuanto a su probable pertinencia y aplicabilidad, pues posee la coherencia necesaria entre sus componentes, que posibilitaría el desarrollo de las habilidades kinesiológicas del método McKenzie en los rehabilitadores de salud.

CONCLUSIONES

El diagnóstico del nivel de desarrollo de las habilidades kinesiológicas del método McKenzie de los rehabilitadores en salud reveló un insuficiente dominio de los conceptos teóricos y de los diferentes síndromes del método, escasa comprensión de la biomecánica implícita, desconocimiento sobre cómo aplicarlo y una pobre motivación para perfeccionar el desempeño profesional en su aplicación. La estrategia de superación que se propone planifica los contenidos y ejercicios del método McKenzie, que permitirían desarrollar estas habilidades kinesiológicas en los rehabilitadores en salud y posee la valoración positiva de especialistas que avalan su probable efectividad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Olivares Paizan G, Walter Sánchez V, Cuello Ho R. Estrategia metodológica para el desarrollo de la profesionalización de los docentes de la educación médica. Mendive [Internet]. 2021 [citado 14 Ago 2025]; 19(4):1168-1184. Disponible en: <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2653>
2. Escobar-Cabello M, del Sol M, Muñoz-Cofré R. El término kinesiología, sus implicancias en la forma profesional y en el fondo disciplinar. Primera parte: Un recorrido hacia su origen. Int J Morphol. [Internet]. 2022 [citado 14 Ago 2025]; 40(5):1376-1385. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022022000501376>
3. Almeida MO, Narciso Garcia A, Menezes Costa LC, van Tulder MW, Lin C-WC, Machado LAC. The McKenzie method for (sub)acute non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. 2023 [citado 14 Ago 2025]; 4:CD009711. DOI: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009711.pub2>
4. Mann SJ, Stretanski MF, Singh P. McKenzie Back Exercises. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 2025 [actualizado 3 Jul 2023; citado 14 Ago 2025]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539720/>
5. de León Gutiérrez OE, Triana Pérez I, Alemán Martínez T, Pérez Pino A, Sánchez Torres A, Díaz Pérez I. Efectividad terapéutica del método McKenzie en el tratamiento del dolor lumbar en gestantes. Acta Méd Centro [Internet]. 2025 [citado 14 Ago 2025]; 19(1):e2183. Disponible en: <https://revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/e2183>
6. Comlek S. Ultrasound-guided interventions during pregnancy for lumbosacral pain unresponsive to conservative treatment: A retrospective review. J Clinical Ultrasound [Internet]. 2021 [citado 14 Ago 2025]; 49(1):20–27. DOI: <https://doi.org/10.1002/jcu.22923>
7. Clare HA, Adams R, Maher CG. A Systemic review of efficacy if McKenzie therapy for spinal pain. Aust J Physiother [Internet]. 2004 [citado 14 Ago 2025]; 50:209-2016. DOI: [https://doi.org/10.1016/s0004-9514\(14\)60110-0](https://doi.org/10.1016/s0004-9514(14)60110-0)
8. Kuhnnow A, Kuhnnow J, Ham D, Rosedale R. The McKenzie Method and its association with psychosocial outcomes in low back pain: a systematic review. Physiotherapy Theory and Practice [Internet]. 2020 [citado 14 Ago 2025]; 37(12):1283-1297. DOI: <https://doi.org/10.1080/09593985.2019.1710881>

9. Nechvátal P, Hitrík T, Kendrová LD, Macej M. Comparison of the effect of the McKenzie method and spiral stabilization in patients with low back pain: a prospective, randomized clinical trial. *J Back Musculoskeletal Rehab* [Internet]. 2022 [citado 14 Ago 2025]; 35(3):641-647. DOI: <https://doi.org/10.3233/BMR-210055>
10. de León Gutierrez OE, Pérez Pino A. Las habilidades kinesiológicas del método McKenzie en el rehabilitador de salud. En: III Jornada Virtual de Medicina Familiar en Ciego de Ávila. Ciego de Ávila: MefAvila; 2024. Disponible en: <https://mefavila.sld.cu/index.php/mefavila2024/2024/paper/view/862>
11. de León Gutierrez OE, Pérez Pino A. El licenciado de Rehabilitación en Salud y su superación profesional. En III Jornada Virtual de Medicina Familiar en Ciego de Ávila. Ciego de Ávila: MefAvila; 2024. Disponible en: <https://mefavila.sld.cu/index.php/mefavila2024/2024/paper/view/863>
12. Torres Montes de Oca A, Cuadréns Villalón AM. Fundamentos teóricos que sustentan la superación y el desempeño profesional de cirujanos generales en la atención preoperatoria. *Rev Cubana Anestesiol Reanim* [Internet]. 2021 [citado 14 Ago 2025]; 20(1):641-647. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-67182021000100010
13. Colunga Santos S. Pautas para la delimitación y empleo de los resultados científicos en la investigación educativa. *Rev Hum Med* [Internet]. 2022 [citado 14 Ago 2025]; 22(2):207-233. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202022000200207
14. Boza-Oramas Y, Escribano Hervis E, Keeling-Álvarez M. La investigación educativa y la socialización de resultados en la escuela cubana actual. *ETiE* [Internet]. 2022 [citado 14 Ago 2025]; 4(7):1-24. DOI: <https://doi.org/10.19136/etie.a4n7.4452>
15. Jiménez Chaves VE. Triangulación metodológica cualitativa y cuantitativa. *Rev sobre Estud Investig Saber Acad* [Internet]. 2020 [citado 14 Ago 2025]; 14(14):76-81. DOI: <https://doi.org/10.70833/rseisa14item276>

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Onesio Esteban de León Gutierrez: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, supervisión, validación, visualización, redacción del borrador original, redacción-revisión y edición.

Aray Pérez Pin: conceptualización, análisis formal, metodología, supervisión, redacción del borrador original, redacción-revisión y edición.

Tania Alemán Martínez: curación de datos, análisis formal, validación, visualización, redacción-revisión y edición.

Ludia Milva Rojas Salazar: curación de datos, análisis formal, supervisión, validación, redacción-revisión y edición.

Milena Guerra Rosales: curación de datos, análisis formal, supervisión, validación, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

Archivo complementario (Open Data):

[Instrumentos empleados en Estrategia de superación para desarrollar habilidades kinesiológicas del método McKenzie en licenciados de Rehabilitación en Salud](#)

